

Aspectos do bilinguismo societal no comércio da
fronteira uruguaia-brasileira
*Societal bilingualism aspects in trade of the Uruguayan-Brazilian
border*

Dania Pinto Gonçalves

*Instituto Federal do Rio Grande do
Sul/Universidade Federal de Pelotas, Brasil*
daniagoncalves@hotmail.com

Resumo: A zona fronteira Uruguai-Brasil que estudamos é cenário do contato linguístico entre duas línguas de poderosas raízes culturais, demográficas e econômicas na região. Nessa fronteira, além das línguas nacionais — português e espanhol — encontramos variantes desse contato linguístico denominado pela literatura especializada, a Linguística Fronteira, de Dialectos Portugueses do Uruguai (DPU), do lado fronteiriço. Os DPU são dialetos de base lusitana e sua descrição pode ser encontrada em Elizaincín, Behares e Barrios (1987). Behares (2011) considera o produto linguístico dos comerciantes e comerciários fronteiriços uruguaio como uma das variantes dos DPU. Segundo Mozzillo (2011), há um outro fenômeno que deve ser considerado nesta fronteira, um *code-switching*, característica de indivíduos bilíngues. Para Romaine (1997) o termo bilinguismo é utilizado para denominar uma comunidade que se expressa em mais de uma língua ou um sujeito que também se comunica em mais de uma língua. As cidades gêmeas de Jaguarão-Rio Branco se configuram, portanto desse bilinguismo societal. A comunidade linguística jaguareense, mais especificamente, maneja dois códigos linguísticos, a saber, as línguas nacionais Português e Espanhol. O fato de haver um bilinguismo societal nos leva a crer que os comerciantes e os comerciários estão mais sujeitos a esse bilinguismo por tratarem com clientes de ambas as nacionalidades. Para esse trabalho, o que se pretende é mostrar os resultados parciais dos dados coletados na fronteira de Jaguarão-Rio Branco, a fim de analisar o produto linguístico

enunciado pelos comerciantes fronteiriços brasileiros quando querem se comunicar em espanhol, como se dá o code-switching no comércio jaguarense e quais suas possíveis motivações.

Palavras-chave: Bilinguismo societal; *code-switching*; motivações.

Abstract: The Uruguay-Brazil border area which we studied is place of linguistic contact between two languages with strong cultural, demographic and economical roots in the region. On this border, besides the national languages – Portuguese and Spanish – we can find varieties of this linguistic contact that Border Linguistics [Linguística Fronteiriça], the specialized literature, describes as *Dialetos Portugueses do Uruguai* (DPU), in the Uruguayan side of the border. DPU are Portuguese-based dialects and their description can be found in Elizaincín, Behares and Barrios (1987). Behares (2011) considers the linguistic product of traders and commercial employees as one of DPUs variations. According to Mozzilo (2011), there is another phenomenon that should be considered at this border, a code-switching characteristic of bilingual individuals. To Romaine (1997) the term bilingualism is used to describe a community that expresses itself in more than one language or an individual that also communicates in more than one language. Therefore, the twin cities of Jaguarão and Rio Branco are set in this societal bilingualism. The language community of Jaguarão, particularly, handles two linguistic codes, namely, Portuguese and Spanish. The fact that there is a societal bilingualism indicates that the traders and commercial employees are more subject to this bilingualism because they deal with clients of both nationalities. In this work, we intend to show the partial results of data that we have been collecting on the Jaguarão/Rio Branco border in order to analyze the linguistic product produced by border traders and commercial employees from Brazil when they want to communicate in Spanish, the way code-switching happens in the shops of Jaguarão and its possible motivations. Keywords: Societal Bilingualism, code-switching and motivations.

Keywords: Societal Bilingualism; code-switching; motivations.

1 Introdução

As investigações acerca da situação linguística da chamada *zona fronteiriça* entre Uruguai e Brasil começaram há cerca de cinquenta anos, com a publicação

do estudo *El dialecto fronterizo del Norte del Uruguay*, do pesquisador uruguaio José Pedro Rona em 1965. Segundo Elizaincín (1996), foi a partir desse momento que uma gama de estudos dentro e fora do Uruguai teve início, e paulatinamente se começou a traçar uma perspectiva não só linguística como também social, demográfica e histórica, dessa região.

Consoante Behares (1996) e Elizaincín (1996), a preocupação pela situação linguística do norte uruguaio, é anterior a Rona. No final do século XIX, o pedagogo José Pedro Varela, ao reformular o sistema escolar uruguaio, com a chamada *Ley de Educación Común*, já apontava que na fronteira norte do Uruguai com o Brasil, a língua espanhola era pouco empregada pelos fronteiriços uruguaio, visto que a língua que predominava do lado uruguaio era o português.

Estudiosos como Elizaincín (1996), Behares (1996) e Sturza (2006), estão de acordo que Rona foi o fundador, na década de 50, da chamada linguística fronteiriça que tem o intuito de refletir a relação das línguas em contato na zona de fronteira brasileiro-uruguaia. Estas pesquisas têm sua continuidade com os trabalhos dos uruguaio Elizaincín, Behares & Barrios (1987) Elizaincín (1996) Behares (1996, 2011) e também com pesquisas de outros linguistas, entre eles Hensey (1972), Carvalho (2007) Sturza (2006, 2011). Elizaincín (1996) reconhece a necessidade de incluir trabalhos brasileiros em um panorama sobre a linguística do Rio da Prata, para que se possa apresentar melhor o cenário da produção acadêmica regional.

O presente estudo quer contribuir a inserir e ampliar o panorama brasileiro sobre a linguística da zona fronteiriça. Para tanto, trabalhamos com a hipótese de que a prática linguística enunciada pelos comerciantes e comerciários fronteiriços brasileiros seja um *code-switching*. Logo, procuramos investigar as possíveis motivações para que os falantes efetuem essa alternância de códigos.

Inicialmente, faremos uma revisão da literatura sobre bilinguismo, *code-switching* e suas motivações. Na sequência, exibiremos a metodologia utilizada e discutiremos os resultados encontrados, e, por fim, colocaremos nossas considerações finais acerca do tema.

2 Bilinguismo

O termo bilinguismo é utilizado para denominar uma comunidade que se expressa em mais de uma língua ou um sujeito que também se comunica em mais de um idioma. Por esse motivo, Romaine (1997) compreende que não há como separar a definição de bilinguismo societal da de bilinguismo do indivíduo.

De acordo com Appel & Muysken (1996), há mais de 5 mil línguas no mundo e cerca de 190 países, assim sendo, o contato linguístico é inevitável. Por este motivo, encontramos várias comunidades que se constituem de um bilinguismo societal como o Canadá, no qual sua comunidade fala inglês e francês, a Espanha, onde temos na Galícia o galego e o espanhol, no País Vasco o vasco e o espanhol e na Catalunha o catalão e o espanhol. No Brasil há também comunidades bilíngues, que se formaram com a chegada dos imigrantes nesse país: há comunidades bilíngues português/pomerano como é o caso da cidade de Arroio do Padre-RS, português/italiano na cidade de Caxias do Sul-RS, entre outros. Há outro tipo de bilinguismo societal que se estabelece na fronteira entre dois países, na chamada “região ou zona fronteira”, na qual seus habitantes têm contato com a língua de ambos os países, como é o caso de Brasil e Uruguai que se constituem por dez cidades gêmeas entre elas Chuí/Chuy¹, Sant’Ana do Livramento/Rivera, Jaguarão-Río Branco².

Consoante Appel & Muysken (1996), há algumas concepções sobre o que seja um indivíduo ou sociedade bilíngue. Os autores explicam que para Bloomfield (1933), bilíngue é o sujeito que domina o par de línguas que fala como nativo. Já para Macnamara (1969), de acordo com Appel & Muysken (1996), são considerados bilíngues os indivíduos que dominem em qualquer grau uma das quatro habilidades da segunda língua (falar, entender, escrever e ler). E na concepção de Weinreich (1953) é compreendido como bilíngue todo sujeito que alterna entre duas línguas.

Para este trabalho utilizamos a concepção de Macnamara e Weinreich (1969, 1953 *apud* APPEL & MUYSKEN, 1996) por acreditar que suas ideias se complementem e contemplem a configuração da fronteira sul brasileira-norte uruguaia que se estabelece nos moldes descritos pelos autores. Outro fator importante de salientar, consoante os autores, é que nem toda sociedade bilíngue produz falantes bilíngues, há sujeitos monolíngues dentro dessas comunidades.

As cidades gêmeas de Jaguarão e Rio Branco se constituem, portanto, de um bilinguismo societal, pois é comum ver seus moradores lidarem nessa zona plurilíngue com as línguas nacionais - o português e o espanhol - e os Dialectos Portugueses do Uruguai (DPU). Segundo Elizaincín, Behares e Barrios (1987), os DPU “se tratam de formas mixtas o dialectos bilíngues de

¹Seguindo Couto (2011), optamos por separar algumas fronteiras por barras e outras por travessões. As barras indicaram que a fronteira entre os países é seca, já o travessão indica que a fronteira é formada por algum acidente geográfico.

²A primeira cidade de cada par fica em solo brasileiro e a segunda em solo uruguaio.

base preponderantemente portuguesa, las que, sin embargo, evidencian fuerte influencia del español” (pág. 14), e ainda tem-se como definição de dialeto bilíngue “un sistema intermedio que surge como consecuencia de una situación en contacto” (pág. 20).

O manejo desse par de línguas nacionais entre os municípios se torna evidente no comércio. Behares (2011) menciona que considera a prática dos comerciantes fronteiriços uruguaios como uma variante dos DPU, o que formaria quase um *pidgin*³, já que a comunicação se dá através da necessidade de interatuar no âmbito comercial dos Free Shops, entre uruguaios locais e brasileiros distantes da região fronteiriça, tal como do nordeste, sudeste, centro-oeste do Brasil. Como do lado fronteiriço brasileiro, a comunicação ocorre com o brasileiro ou uruguaio local, desconsideramos a prática do *pidgin* e levamos em consideração outro fenômeno dessas variantes fronteiriças que, segundo Mozzillo (2011), podem ser consideradas um *code-switching*.

Conforme Grosjean (1982), a língua é mais do que um simples instrumento de comunicação, pois indica a identidade de um grupo, um símbolo. Conforme Haugen (1956 *apud* GROSJEAN, 1982: 117), “a língua é uma instituição social, assim como as leis, a religião, ou a economia da comunidade, é um instrumento social que acompanha e torna possível todas as outras instituições. Como uma instituição pode tornar-se um símbolo do grupo da comunidade.” (tradução nossa)⁴.

Grosjean (1982) explica que a língua vista como um instrumento de comunicação ou como símbolo de um grupo faz parte das atitudes e valores que o grupo faz para com esta língua. Por isso, o indivíduo bilíngue não pode ser visto como “a soma de dois monolíngues, mas sim de alguém que possui a configuração linguística específica de um falante-ouvinte que utiliza suas línguas até onde tem condições conforme suas necessidades e as do ambiente” (GROSJEAN, 1995 *apud* MOZZILLO, 2001). Logo, este bilinguismo societal que se configura no comércio jaguarense apresenta falantes com níveis e graus

³Conforme Tarrallo e Alkmin (1987), o *pidgin* é uma língua de emergência que surge de relações estritamente comerciais ou do deslocamento de grupos étnicos distintos para uma mesma região via escravidão. Na fronteira uruguaia o *pidgin* se daria por ordem comercial.

⁴“is at once a social institution, like the laws, the religion, or the economy of the community, and a social instrument which accompanies and makes a possible all other institutions. As an institution it may become a symbol of the community group.”

que podem ir desde um indivíduo bilíngue equilíngue ou equilibrado a um indivíduo bilíngue desequilibrado.

Conforme Mozzillo (2001), um indivíduo bilíngue equilibrado ou equilíngue é aquele que domina as duas línguas com a fluência de um nativo, já o bilíngue desequilibrado é aquele que domina um dos sistemas como nativo e o outro código linguístico em um grau que varia de iniciante a avançado. Complementando a autora temos Appel & Muysken (1996), que explicam que o bilíngue desequilibrado é aquele sujeito que domina algumas habilidades das quatro modalidades da segunda língua (falar, entender, escrever e ler). Esse grau de bilinguismo pode ser medido através da idade em que ocorre o contato com mais de um código linguístico. Assim, o indivíduo pode ser bilíngue precoce, adolescente bilíngue e adulto bilíngue, consoante a classificação adotada por Mozzillo (2001) e Mozzillo de Moura (1997). Ainda segundo a autora, o bilíngue precoce simultâneo é aquele sujeito que adquire dois códigos linguísticos até os três anos de idade chegando a ser normalmente um equilíngue se o contato tiver ocorrido em situação natural, já o bilíngue precoce sucessivo é o indivíduo que adquire o segundo sistema linguístico entre os três e os dez anos de idade, podendo chegar a ser equilíngue caso mantenha contato prolongado com falantes nativos deste segundo sistema. O bilíngue adolescente, por sua vez, adquire o segundo código entre os 11 e 17 anos, aproximadamente. Nessa idade, já é mais difícil alcançar o equilinguismo, mas o sujeito pode obter um alto grau de fluência sem se passar por um nativo e, por fim, temos o bilíngue adulto que é quando o sujeito adquire o segundo código linguístico, após os 18 anos, sendo muito mais raro alcançar um equilíbrio entre os dois sistemas.

Como poderemos observar na seção de descrição e análise dos dados, nossos sujeitos têm uma grande probabilidade de serem falantes bilíngues equilíngues, contudo, não é isso o que percebemos, pois a grande maioria é bilíngue desequilibrado.

3 *Code-switching* (CS) ou alternância de códigos e suas motivações

O *code-switching* ou alternância de códigos, de acordo com Appel & Muysken (1996), começou a ser estudado na década de 1970, por três vieses: o psicológico, o linguístico e o sociolinguístico. O primeiro se preocupa em desvendar quais são as capacidades linguísticas necessárias para realizar a alternância, o segundo se limita a verificar se há realmente uma alternância de códigos e o último investiga por que os falantes realizam o CS. Para este estudo, optamos seguir o viés linguístico com a classificação tipológica de

Dabène & Moore (1995) e o sociolinguístico com a classificação adotada por Mozzillo de Moura (1997), por crer que ambos se complementaram no decorrer do trabalho dando sustentabilidade à nossa análise.

Grosjean (1982) explica que o CS é um aspecto importante do bilinguismo e o define como a alternância de duas ou mais línguas numa mesma sentença ou conversação. Ainda segundo o autor, o CS só ocorre entre falantes bilíngues, que dominem os mesmos códigos linguísticos. Essa alternância entre as línguas pode envolver a mudança em uma palavra, uma frase, uma sentença ou várias sentenças. Cabe salientar que, para Grosjean (1982), o CS não é um empréstimo linguístico, um estrangeirismo, e sim, um fenômeno bem mais complexo que possui motivações, regras sintáticas e uma operação psicolinguística. Por fim, o autor advoga que o *code-switching* “é uma estratégia comunicativa utilizada para transmitir informação linguística e social” (1982: 157, tradução nossa)⁵

O CS pode ser classificado em *intra-sentencial*, *intersentencial* e *entre enunciados*, conforme Dabène & Moore (1995). O *intra-sentencial* é quando há a alternância entre os dois sistemas linguísticos em uma mesma sentença, podendo ser uma inserção unitária ou segmental; a primeira ocorre ao se introduzir um termo na oração e a segunda quando integramos uma expressão um segmento de palavras. No *intersentencial*, a alternância entre os idiomas se dá de uma sentença, de uma oração para a outra. Por fim, a alternância entre enunciados ocorre depois de um longo período de uso de uma das línguas.

O CS pode ocorrer por várias motivações e Mozzillo de Moura (1997) elenca alguma destas ocorrências em:

linguísticas, sociolinguísticas, estilísticas, cognitivas, emocionais, ambientais, de disponibilidade na memória, de solidariedade com o interlocutor, de demonstração de poder, de lealdade a uma cultura, de manutenção de código, de mudança de tópico, de realização de digressões, de comicidade e de preferência pessoal por um dos idiomas. (págs. 162-165)

⁵“code-switching is often used as a communicative strategy to convey linguistic and social information”

Explanaremos aqui somente quatro motivações, por serem as que encontramos em nossa análise de dados, são elas: linguísticas, cognitivas, de disponibilidade na memória e de preferência pessoal por um dos idiomas. Nas motivações linguísticas, conforme Mozzillo de Moura (1997), alternância de códigos ocorre por indisponibilidade de algum termo ou expressão na língua que se está falando, o espanhol no caso de nossa investigação, por conseguinte, o vocábulo proferido no outro idioma, o português, pode ser adaptado ou não no momento de sua pronúncia. Nas motivações cognitivas, ainda segundo a autora, o CS acontece quando o falante bilíngue não sabe alguma palavra em espanhol e a acaba pronunciando com ou sem adaptação em português. As motivações de disponibilidade na memória acontecem, segundo a autora, quando o falante devido a uma incapacidade momentânea, utiliza uma palavra no outro código linguístico e na sequência se retrata, repetindo a palavra no idioma da conversação. Por fim, o CS por motivações de preferência pessoal ocorre quando o interlocutor se sente à vontade de falar sobre um determinado tópico em uma determinada língua, por maior comodidade de expressar seus pensamentos ou sentimentos em um determinado idioma.

Em suma, o CS não é uma deficiência linguística ou mistura gramatical como muitos pensam. A alternância de códigos é um comportamento linguístico de falantes bilíngues que serve como estratégia comunicativa dos mesmos.

4 Metodologia

Os sujeitos informantes da pesquisa são 40 comerciantes e comerciários da cidade de Jaguarão. Todos os comércios elegidos ficam próximos da ponte Mauá, ponte esta que faz a divisa entre os países Brasil e Uruguai (ver Fig. 1). Os estabelecimentos escolhidos são lojas de roupa, cama mesa e banho, lojas de sapato e lojas de roupa e sapatos. Alguns destes comércios também possuem uma parte de bazar como brincos, correntes, enfeites de cabelo, brinquedos. Optamos por escolher lojas de roupa e sapatos, pois são a grande maioria no comercio jaguareense, assim o corpus ficaria mais homogêneo. Para este trabalho, apresentaremos os dados parciais de apenas dois informantes.

Os fatores como gênero, tempo de serviço na fronteira e o fato de terem ou não estudado a língua espanhola constam como variáveis desta investigação. A distribuição dos sujeitos de acordo com nossas variáveis escolhidas busca uma forma equilibrada. Temos um total de 40 informantes, 20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino; 20 informantes estão dentro da faixa 1 de tempo de serviço (TSF1) que corresponde a 0- 10 anos de serviço na fronteira e 20 informantes estão dentro da faixa 2 de tempo de serviço (TSF2) que corresponde a + de 11 anos de serviço na fronteira.

Fig. 1: Fronteira entre os municpios de Jaguaro e Ro Branco

Em nosso ltimo fator deveramos encontrar 20 informantes que estudaram a lngua espanhola e 20 informantes que no estudaram a lngua espanhola. No entanto, temos 10 informantes que estudaram a lngua espanhola e 30 que no estudaram a lngua espanhola pela dificuldade de encontrar informantes com mais de 11 anos de servio na fronteira que a tenham estudado. Segundo a Secretria de Educao do Municpio de Jaguaro, a lngua espanhola  ofertada no municpio h menos de 10 anos.

4.1 *Modo de descrio e anlise dos dados*

Como forma de anlise de dados, optamos pelos mtodos qualitativos e quantitativos por acreditar que eles dialogam entre si. A pesquisa qualitativa tem caractersticas claras e definidas, quais sejam:  mais descritiva, h mais interesse pelo processo, e o significado  de importncia vital.

Esto sendo descritas e analisadas somente as abordagens que o comerciante e o comercirio fronteirio brasileiro efetuaram com falantes do espanhol, para analisar se a realidade lingustica da fronteira brasileira corresponde  prtica lingustica da fronteira uruguaia de dialetos bilngues descrita por Behares, Elizaincn e Barrios (1987).

4.2 *Variveis*

So critrios da pesquisa: o informante ter nascido no municpio de Jaguaro ou ter estabelecido residncia na cidade ainda criana, o sujeito

ter somente o português como língua materna e o espanhol como língua de contato por viver e trabalhar na fronteira.

Esses critérios e variantes de gênero, tempo de serviço no comércio fronteiriço e se estudou ou não estudou a língua espanhola são de suma importância para que se possa comprovar que o produto linguístico dos fronteiriços brasileiros é um *code-switching* devido a um bilinguismo societal existente na fronteira brasileiro-uruguaia e que, com o passar dos anos de serviço na fronteira, esse bilinguismo possa deixar de ser incipiente e evoluir ou não.

Optamos por apresentar uma descrição geral dos 40 informantes, mas a análise da fala será de dois sujeitos da mesma categoria, para um corpus mais substancial. Nossos sujeitos são do sexo masculino, ambos do TSF1 e que não estudaram a língua espanhola.

5 Descrição dos dados

Este tópico destina-se à descrição dos dados considerados para análise na presente pesquisa. Está subdividido em duas partes, todas com alguma relação às variáveis utilizadas na pesquisa e as respostas dadas por nossos entrevistados.

A primeira seção corresponde à língua utilizada pelos comerciantes para atender seus clientes uruguaios de acordo com um quadro demonstrativo das variáveis de gênero, tempo de serviço, se estudou ou não estudou a língua espanhola. Obtivemos cinco tipos de nomeação para a pergunta “Em que língua você fala com seus clientes uruguaios?”, as respostas foram português, espanhol, português e espanhol,portunhol e misturado. Cabe lembrar que o questionário não contava com alternativas e que em momento algum a pesquisadora induziu os informantes a uma resposta. Os sujeitos, ao nomearem as línguas, deixam implicitamente dito que línguas utilizam para falar com seus clientes. Assim, quando a nomeiam de português é porque falam sua língua materna, se a nomeiam de espanhol é porque falam sua língua segunda, se a nomeiam de português (PORT) e espanhol (ESP), portunhol (PNHL) e misturado é porque utilizam ambas as línguas, em *code-switching*, embora a nomeação dada por eles seja distinta, o fenômeno linguístico é o mesmo.

Na segunda seção encontramos uma tabela referente ao nível de bilinguismo dos sujeitos entrevistados: bilíngue precoce sucessivo, bilíngue adolescente e bilíngue adulto de acordo com a idade em que tiveram contato com a língua espanhola. Essas respostas também estão organizadas segundo as variáveis utilizadas.

Por fim, trazemos a análise da fala dos dois sujeitos escolhidos, José e Rafael, com o intuito de analisar que tipo de bilíngues são esses sujeitos, qual tipo de CS produzem e quais as motivações que os levam a fazer essa alternância.

5.1 Tempo de serviço 1 (TS1) 0-10 anos

Com 20 informantes, 10 homens e 10 mulheres, 5 homens e 5 mulheres que estudaram a língua espanhola (EE) e 5 homens e 5 mulheres que não estudaram a língua espanhola (NEE), podemos observar na tabela 1 que as respostas do gênero masculino para o gênero feminino divergem, no entanto ambos convergem ao mesmo ponto. Os 10 informantes entrevistados que estudaram a língua espanhola e têm alguma noção da mesma, dizem não utilizar somente o português para atender seus clientes uruguaios.

No entanto, 40% dos homens admitem utilizar só a língua espanhola com seus clientes, contra 0% das mulheres. A grande maioria dos homens, 60%, e 100% das mulheres falam português e espanhol,portunhol e ou misturado, leia-se linguisticamente que fazem *code-switching*, alternância de códigos.

Tab. 1: Línguas utilizadas para atender os clientes uruguaios-TS1xEE

Gênero	Estudou PORT ESP	PORT	ESP	PORT PNHL e ESP	Misturado
Masculino	5	0	2	1	2
Feminino	5	0	0	0	4
Total	10	0	2	1	6

Na tabela 2 podemos observar que as respostas também se diferenciam de um gênero para o outro. Dos homens que não estudaram a língua espanhola, 20% falam somente português com seus clientes uruguaios. Note-se que estamos tratando de uma faixa inicial de tempo de serviço na fronteira de 0-10 anos. Já 20% dos homens e das mulheres admitem falar somente a língua espanhola. Veja-se que há uma diminuição em relação aos homens que não estudam espanhol na mesma faixa de tempo de serviço e um aumento entre as mulheres. Entre os que fazem a alternância de códigos, 60% são homens e 80% são mulheres.

5.2 Tempo de serviço 2 (TS2)

Neste tópico também contamos com 20 informantes, 10 homens e 10 mulheres sem estudo da língua espanhola. Nesta célula não conseguimos encontrar sujeitos que tenham estudado a língua espanhola, pois segundo a Secretária de Educação do município, a língua espanhola é ofertada nas escolas da cidade há menos de 10 anos. Sendo os informantes que integram este grupo de pessoas com mais de 30 anos, foi impossível encontrar algum sujeito que tenha passado pelo ensino formal do espanhol.

Para uma melhor visualização, dividimos este grupo em dois, um com 5 homens e 5 mulheres de 11-20 anos de serviço na fronteira e outro também com 5 homens e 5 mulheres com mais de 21 anos trabalhando na fronteira.

Tab. 2: Línguas utilizadas para atender os clientes uruguaios- TS1xNEE

Gênero	Não estu- dou ESP	PORT	ESP	PORT PNHL e ESP	Misturado	
Masculino	5	1	1	1	1	1
Feminino	5	0	1	0	4	0
Total	10	1	2	1	5	1

Como podemos observar nas tabelas 3 e 4, depois de mais de 11 anos de serviço ou mais de 21 anos, nenhum comerciante diz se relacionar somente em português com seus clientes uruguaios. Já 40% das mulheres, justamente pelo tempo de serviço na fronteira, consideram falar somente espanhol com seus clientes em TS2/1 e TS2/2, contra 20% dos homens em TS2/2. No TS2/1 100% dos homens e 60% das mulheres e no TS2/2 80% dos homens e 60% das mulheres admitem fazer *code-switching* ao atenderem os uruguaios.

Tab. 3: Línguas utilizadas para atender os clientes uruguaios-TS2/1.

Gênero	Não estu- dou ESP	PORT	ESP	PORT e PNHL ESP	Misturado
Masculino	5	0	2	0	3
Feminino	5	0	2	0	3
Total	10	0	2	2	6

Tab. 4: Línguas utilizadas para atender os clientes uruguaios-TS2/2.

Gênero	Não estu- dou ESP	PORT	ESP	PORT e PNHL ESP	Misturado
Masculino	5	0	1	0	4
Feminino	5	0	2	1	2
Total	10	0	3	1	6

Em linhas gerais, percebemos um número maior de mulheres em relação ao TS1 que diz comercializar somente em espanhol com seus clientes, mesmo não tendo estudado formalmente o idioma. Esse número é de 40% nos TS2/1 e TS2/2. Entre os homens que não estudaram o espanhol no TS1 e TS2/2 a porcentagem se mantém em 20%.

Independentemente de os comerciantes terem ou não estudado a língua espanhola, estarem dentro do TS1 ou TS2, serem homens ou mulheres a grande maioria, 75%, diz utilizar o português e espanhol, portunhol e misturado para atender seus clientes como podemos observar na tabela 5.

Tab. 5: Disposição geral das línguas utilizadas.

	PORT	ESP	PORT e ESP/ PNHL/Misturado
Informantes	1	9	30
%	2,5	22,5	75

5.3 *Nível de bilinguismo*

Consoante a classificação adotada por Romaine (*apud* MOZZILLO, 2001), é possível definir o nível e o grau de bilinguismo de acordo com a idade em que os sujeitos aproximadamente tiveram contato com a segunda língua. Como dito anteriormente, essa classificação ocorre em bilíngue precoce sucessivo com idade de contato entre 3-10 anos, adolescente bilíngue com contato entre os 11-17 anos e o bilíngue adulto que tem contato a partir dos 18 anos mais ou menos.

Numa sociedade de bilinguismo societal como a de Jaguarão, era de se esperar que todos os indivíduos tivessem contato significativo com a língua espanhola desde crianças, mas não é o que ocorre.

Ao responderem a questão “Quantos anos você tinha quando entrou em contato com a língua espanhola?”, as respostas obtidas foram: desde pequeno, desde criança, quando comecei a trabalhar na fronteira com x anos, na escola com x anos, desde os x anos. Com esses dados foi possível montar a tabela 6, de acordo com os pressupostos teóricos que seguimos.

Como podemos observar, 32,5% da nossa população se enquadram em bilíngues precoces sucessivos, 27,5% em bilíngues adolescentes e 40% em bilíngues adultos. Isso significa que 60% dos nossos informantes teria um grande potencial de chegar à proficiência de um nativo na segunda língua, no entanto não é o que ocorre, pois conforme a tabela 5, 75% de nossos sujeitos faz uso da alternância de códigos. Portanto, mesmo com a grande maioria com potencial ao equilinguismo, nossos sujeitos são considerados bilíngues desequilibrados, é perceptível nas gravações que falam o espanhol como estrangeiros, que não dominam a língua espanhola como nativos.

Tab. 6: Nível de bilinguismo por idade com que entrou em contato com a língua espanhola

Informantes p/ TS	Bílingue precoce sucessivo 3-10 anos		Bílingue Adolescente 11-17 anos		Bílingue Adulto + 18 anos	
	Total	% p/ célula	Total	% p/ célula	Total	% p/ célula
	p/ célula	célula	p/ célula	célula	p/ célula	célula
Homens TS2/2	1	20%	1	20%	3	60%
Mulheres TS2/2	3	60%	0	0	2	40%
Homens TS2/1	0	0	2	40%	3	60%
Mulheres TS2/1	0	0	2	40%	3	60%
Homens TS1xEE	4	80%	1	20%	0	0
Mulheres TS1xEE	1	20%	3	60%	1	20%
Homens TS1xNEE	2	40%	2	40%	1	20%
Mulheres TS1xNEE	2	40%	0	0	3	60%
Total	13	32,5%	11	27,5%	16	40%

6 Análise de dados

Na sequência, apresentaremos uma análise do nosso corpus: as vendas de José e Rafael⁶, que integram o grupo de TS1, de 0-10 anos e o NEE, que não estudou espanhol de maneira formal. Analisaremos o tipo de *code-switching* apresentado pelos comerciantes, se intra-sentencial, intersentencial ou entre enunciados conforme Dabène & Moore (1995), o grau de bilinguismo adotado por Mozzillo (2001), e as motivações da alternância de códigos catalogados por Mozzillo de Moura (1997).

⁶Nome fictício escolhido pelo próprio sujeito.

6.1 Análise parcial

Conforme Carvalho (2007), Segundo Poplack (1980 *apud* CARVALHO, 2007), o CS está sujeito a duas restrições gramaticais, uma de ordem morfêmica e outra de ordem sintática. Ao analisar as transcrições das vendas de José e Rafael, podemos perceber que as alternâncias encontradas em nosso corpus são de ordem sintática, nossos sujeitos só fazem a alternância onde as línguas são equivalentes, visto que, consoante Carvalho (2007), alternância de códigos não é uma simples mescla dos idiomas envolvidos, é necessário um conhecimento das regras desses idiomas. Observemos o quadro 1 e 2 correspondente às vendas de José, doravante J.

Cliente	Hola. ¿Cuánto sale?
Jose	Esse macacão aí?, cuatrocientos y dez pesos. Tem ese otro modelo acá, ó.
Cliente	¿Todo lo mismo?
José	Todo lo mesmo, cuatrocientos y dez pesos.
José	Depois tenho de ese acá, curto.
Cliente	Lo mismo, así. ¿Cuatrocientos y diez?
José	Cuatrocientos dez.
Cliente	Gracias.

Quadro 1: José TS1xNEE- venda 1.

José	Procurava algo em especial?
Cliente	¿Cómo?
José	Procurava algo em especial?
Cliente	¡no!
José	Depois tiene esa bermudita acá, acá también tem. Depois tem esse aqui, ó.

Quadro 2: José TS1xNEE- venda 2.

São perceptíveis nas vendas de J alternâncias do tipo *intra-sentencial*: José - “Todo lo *mesmo*, *cuatrocientos* y dez pesos.”, José - “*depois tenho* de ese acá, *curto*”. J produz a alternância dentro da mesma sentença, ele faz uma inserção segmental, na qual segmentos da língua se alternam.

J faz uma adaptação na sua pronúncia em português, ou seja, J espanholiza o “mesmo” em que fala com a vogal “e” fechada. E o contrário também ocorre quando J faz um aportuguesamento de “pesos”, ele produz o som de [z]. E há palavras ditas em português como “dez, depois tenho, curto”.

É possível notar também alternâncias do tipo *intersentencial*: “Tiene esa bermudita acá, acá también *tem*. *Depois tem esse aqui, ó*”, “*Esse macacão aí?*, *cuatrocientos y dez pesos. Tem ese otro modelo acá, ó.*” J passa as sentenças da língua espanhola para língua portuguesa no primeiro caso, e na segunda sentença faz o inverso, começa falando em português e alterna para o espanhol. Nas vendas de J não foi possível encontrar *code-switching* do tipo *entre enunciados*.

As alternâncias do tipo *intra-sentencial* aparecem por motivações *linguísticas*. Segundo Mozzillo de Moura (1997), essas alternâncias podem ocorrer com ou sem adaptação a língua que está sendo utilizada no momento e deve-se à falta do vocábulo na hora da enunciação. Já nas alternâncias *intersenciais* acreditamos que o primeiro *code-switching* ocorra por uma *preferência pessoal*, visto que J mantinha a conversação em espanhol e de repente trocou para o português. Temos no segundo caso motivações cognitivas. Para Mozzillo de Moura (1997) essas alternâncias ocorrem quando o locutor desconhece a palavra ou a expressão na língua em que o locutor deve seguir falando. J se pergunta “esse macacão aí?”, pois desconhece que em espanhol macacão é *enterizo*.

Obervemos agora os quadros 3 e 4 com as vendas de Rafael, doravante R.

Nas vendas de R, podemos encontrar dois tipos de CS *intra-sentencial*, com introduções unitárias e segmentais e o CS *intersentencial*. A alternância *intra-sentencial* unitária ocorre em Rafael- “o ese mismo modelo *fechado*, cerrado” e a segmental Rafael- “Rafael- La chinela, *a senhora é...*, *desse modelito*.” Podemos observar que R faz uma mudança de idiomas enquanto atende seu cliente uruguaio. Ao contrário de J, R não faz adaptações em sua pronúncia, todos os trechos em *itálico* são ditos em português, sem nenhuma espanholização.

A alternância *intersentencial* ocorre em Rafael- “Bajita, tengo así, ciento cincuenta. Tengo con taquito ciento cincuenta. *São de coro essa*, de cuero, tres noventa”, Rafael- “*Mais altinho?* *¿Más altito?* Más bajo, no. Sólo así, *sapatinho também*, *ou esse*, o ese mismo modelo *fechado*, cerrado”. Nessas falas é perceptível o CS entre uma sentença e outra no atendimento efetuado por R: o comerciante alterna consecutivamente o atendimento entre as línguas portuguesa e espanhola. Neste caso também não há adaptação na pronúncia de R dos fragmentos em *itálico*.

Rafael	Hola.
Cliente	¿Cuánto sale?
Rafael	Doscientos cincuenta, así ese modelito doscientos.
Cliente	Bajito no tienes nada.
Rafael	Bajita, tengo así, ciento cincuenta. Tengo con taquito ciento cincuenta. São de coro essa, de cuero, tres noventa.
Cliente	Sólo así tienes?
Rafael	Mais altinho? ¿Más altito? Más bajo, no. Sólo así, sapatinho também, ou esse, o ese mismo modelo fechado, cerrado.
Cliente	(incompreensível).
Rafael	Sí, tipo sapato.
Cliente	Bueno, gracias.
Rafael	De nada.

Quadro 3: Rafael TS1xNEE- venda 1.

Quanto às motivações que levam R a produzir o CS, pensamos que em termos como “fechado”, “mais altinho” e “coro”, as motivações sejam de *disponibilidade na memória*, pois em sua fala, nosso sujeito fala em português e na sequência faz a repetição do termo na língua espanhola *cerrado, más altito e cuero*. Já os demais CS parecem ter motivação *linguística*, “a senhora é...,” há uma pausa neste momento na fala, e a seguir R começa a falar em espanhol, o mesmo sucede neste trecho “Sólo así, *sapatinho também, ou esse, o ese mismo modelo*” parece que há uma falta linguística do termo marcado na língua espanhola, pois anterior e posteriormente a fala se dá em espanhol.

Podemos concluir que J e R são bilíngues desequilibrados, o que é perceptível pelas suas enunciações. J e R fazem parte do grupo de bilíngues adultos que teve contato com a língua espanhola depois dos 18 anos de idade. O fato de nossos sujeitos não terem estudado a língua espanhola e estarem há pouco tempo trabalhando na fronteira na faixa de TS1, contribui, por exemplo, para a insegurança de J na hora de atender o cliente uruguaio. Podemos perceber que a abordagem de J começa em português algumas vezes “José: *Procurava algo em especial?* Cliente: *¿Cómo?* José: *Procurava algo em especial?*”, mesmo alertando através do *cómo* que é uruguaio, J parece não se importar e retorna a fazer a pergunta em português. Já R fala algumas palavras em português e depois as traduz para o espanhol.

Rafael	Hola.
Cliente	Me de vuelta por las chinelas que otra vez miré.
Rafael	Tá.
Cliente	No hay, casi no encuentro en lugar ningún.
Rafael	La chinela, a senhora é... , desse modelito. Essas são de cuero.
Cliente	¿Qué salé esta?
Rafael	Tres cincuenta.
Cliente	Trescientos cincuenta.
Rafael	Aham.
Cliente	Y otra más baja.
Rafael	Más baja, tengo así.
Cliente	Llevo esta.
Rafael	¿Algo más? Trescientos cincuenta.
Cliente	Gracias.

Quadro 4: Rafael TS1xNEE- venda 2.

7 Considerações Finais

Após essa breve análise dos informantes José e Rafael, percebemos que é notório em nossos dados a realização do CS, a alternância de códigos efetuada pelos nossos sujeitos, que vivem em uma sociedade bilíngue e que são em sua grande maioria bilíngues desequilibrados, pois dominam como nativos o português, sua língua materna, e em grau incipiente, intermediário e ou avançado sua segunda língua, o espanhol, pois 75% deles mesmos afirmaram falar oportunhol.

Podemos perceber que há motivações para as alternâncias de código. Em nossa investigação encontramos apenas quatro motivações: as linguísticas, as de disponibilidade na memória, as cognitivas e as de preferência pessoal. Não podemos afirmar categoricamente que são somente essas as motivações que levam os comerciantes jaguarenses a produzirem o CS, pois ainda são poucos os dados analisados.

Como mencionado no começo deste texto, Elizaicín (1996) advoga que há uma necessidade de se inserirem estudos brasileiros sobre a fronteira brasileiro-uruguaia, para que se amplie a visão linguística, sociolinguística, cultural de

zona de hibridação. Assim sendo, nosso trabalho vem a somar a estes estudos, descrevendo a fala do comerciante fronteiriço, e mostrando como ocorre o contato linguístico entre português e o espanhol, mais especificamente no comércio da cidade de Jaguarão.

Referências

Appel, René; Muysken, Piter. 1996. *Bilingüismo y contacto de lenguas*. Barcelona: Ariel.

Behares, Luis Ernesto. 2011. Uruguai/Brasil: contribuição ao estudo da heterogeneidade linguístico-cultural da fronteira sul. Acessado em 17 jun. 2011. Disponível em: <http://www.faculdadesocial.edu.br/dialogospossiveis/artigos/3/02.pdf>.

Behares, Luis Ernesto. 1996. Historia y discurso sobre educación en zonas de frontera. In: Trindade, Adelaide; Behares, Luis. (orgs.) *Fronteiras, educação, integração*, 25-33. Santa Maria: Pallotti.

Couto, H. H. 2011. Contato entre português e espanhol na fronteira Brasil-Uruguai. In: Mello, H; Altenhofen, C. V; Raso, T. (Orgs.). *Os contatos linguísticos no Brasil*, pp. 369-395. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2011.

Carvalho, Ana. Maria. 2007. Diagnóstico sociolingüístico de comunidades escolares fronterizas en el norte de Uruguay. In: Brovetto, Claudia; Geymonat, Javier; Brian, Nicolás. (orgs) *Portugués del Uruguay y educación bilíngüe*, 49-98. Montevideo: ANEP.

Dabène, Louise; Moore, Danièle. 1995. Bilingual speech of migrant people. In: Milroy, Lesley; Muysken, Pieter. *One speaker, two languages: Cross-disciplinary perspectives on code-switching*, 17-44. Great Britain, Cambridge.

Elizaincín, Adolfo. 1996. As pesquisas nas áreas de fronteira: Brasil/Uruguai. In: Trindade, Adelmá; Behares, Luis. (orgs.) *Fronteiras, educação, integração*, 13-24. Santa Maria: Pallotti.

Elizaincín, Adolfo; Behares, Luis; Barrios, Graciela. 1987. *Nos falemo Brasileiro: Dialectos portugueses en Uruguay*. Montevideo: Amesur.

Grosjean, François. 1982. *Life with two languages: an introduction to bilingualism*. Harvard University Press: Estados Unidos.

Mozzillo, Isabella. 2011. O portunhol da fronteira Brasil-Uruguai: fenômeno de code-mixing? In: Cortazzo, Uruguay; Mozzillo, Isabella, *et alii.*(orgs.) *Línguas em contato: onde estão as fronteiras?* Pelotas: Ed. da UFPel.

Mozzillo, Isabella. 2001. A conversação bilíngue dentro e fora da sala de aula de língua estrangeira. In: Vetromille, Rafael. (orgs.) *Transformando a sala de aula, transformando o mundo: Ensino e pesquisa de língua estrangeira*. Pelotas: Educat.

Mozzillo De Moura, Isabella. 1997. Traição linguística e lealdade cultural - A alternância de código no discurso bilíngue. (Dissertação de mestrado). Pelotas, RS.

Romaine, Suzanne. 1997. *Bilingualism*. 2ª Ed. Blackwell. Malden:USA.

Sturza, Eliana. 2006. Línguas de fronteira e política de línguas: uma história das ideias linguísticas. (Tese de doutorado). Campinas, SP.

Sturza, Eliana. Interface português/ espanhol: a constituição de um espaço de enunciação fronteiriço. Acessado em: 17 jun. 2011. Disponível em: http://www.letas.ufmg.br/espanhol/Anais/anais_paginas%20_25023078/Interface%20portugu%EA.pdf.

Tarallo, Fernando; Alkmin, Tânia. 1987. *Falares Criloulos. Línguas em Contato*. São Paulo. Ática.

Recebido em: 24/09/2012

Aceito em: 18/03/2013
